

Arquitetura de edifícios escolares, o Jardim de Infância Ernestina Pessoa de Francisco Bolonha, Vitória 1950

Ferreira, Agnes Leite Thompson Dantas¹
nisthompson@gmail.com

Miranda, Clara Luiza²
claravix@hotmail.com

Resumo

O arquiteto Francisco Bolonha projetou o Jardim de Infância Ernestina Pessoa, na capital do Espírito Santo em 1952, a convite do governador Jones dos Santos Neves. O jardim de infância Ernestina Pessoa apresenta-se como uma obra paradigmática da arquitetura moderna brasileira, sendo preservada até hoje. Esse edifício foi apresentado em livros de repercussão internacional, como o renomado livro *Arquitetura Moderna no Brasil*, de Henrique Mindlin. Em Vitória esse edifício compõe o acervo de obras que pode ser colocado no quadro amplo da Arquitetura Moderna Brasileira - AMB. Este artigo relaciona o Jardim de Infância Ernestina Pessoa com o estabelecimento da arquitetura moderna no Espírito Santo e com a questão da educação nos anos 1950. Realiza uma análise do edifício, destacando a utilização dos códigos AMB e sua sintaxe coerente, segura e a adequação ao sítio do parque em que foi construído.

Palavras-chave: Francisco Bolonha, edifícios escolares, Jardim de Infância Ernestina Pessoa.

¹ Universidade Federal de Vitória

² Arquiteta e Urbanista pela Universidade de Brasília, mestre em Tecnologia do Ambiente Construído pela Escola de Engenharia de São Carlos e doutora em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora da Universidade Federal do Espírito Santo

O arquiteto Francisco Bolonha projetou o Jardim de Infância Ernestina Pessoa em 1952, a convite do governador Jones dos Santos Neves, partidário de Getúlio Vargas. Jones era alinhado ao princípio de racionalização e de industrialização da Arquitetura Moderna, pois seu governo partilhava da “mentalidade de planejamento” que se disseminava na época. A linguagem da Arquitetura Moderna ajuda a expressar o programa modernizador de Santos Neves, que colocava o Estado como instância de transformação social e cultural, atuando nos setores de infraestrutura urbana, agroindustrial, de habitação e educação. Os primeiros edifícios de Arquitetura Moderna na Grande Vitória são escolas e edifícios de órgãos públicos, após, prédios sedes de empresas, clubes e também residências privadas e coletivas.

As premissas de modernização para o advento da Arquitetura Moderna são geradas nos anos 1930 com o interventor Punaro Bley, modernizando a máquina estatal e iniciando obras de infraestrutura rodoviária e portuária. Nessa ocasião, constata-se em Vitória o crescimento da construção civil, a difusão do uso do concreto armado e a verticalização do centro principal. Surgia uma nova elite no comércio urbano e imobiliário. A clientela e os construtores adotavam a vida social urbana de grandes metrópoles - Rio de Janeiro e São Paulo - como padrão de status.

No entanto, a Arquitetura Moderna se estabelecia no Espírito Santo nos anos 1950, com a instalação da infraestrutura de energia, de circulação e de transportes, com a entrada da industrialização de grande porte, com a chegada de arquitetos conhecedores dos conceitos modernos e com grupos difusores da ideologia Moderna desenvolvimentista.

Entre 1951 e 1955, a Arquitetura Moderna se disseminava no solo capixaba no governo de Jones dos Santos Neves, que contou com trabalhos dos arquitetos Francisco Bolonha (RJ), Ari Garcia Roza, Élio Vianna e Maria do Carmo Schwab. Alguns exerceram suas funções na Secretaria de Viação e Obras Públicas do seu governo.

A arquitetura dos edifícios escolares nos anos 1950 tem reflexos do programa inovador iniciado pelo educador Anísio Teixeira, nos anos 1930. Até esse período, a educação no Brasil não tinha sido objeto de planejamento, nem relativamente aos dados estatísticos desfavoráveis: só existiam escolas para cerca de 45% das crianças, em 1931; e muito menos quanto aos projetos pedagógicos das escolas públicas.

Desde o programa de Anísio Teixeira, muitas administrações públicas, na área educacional, começam a dar ênfase ao planejamento das edificações escolares. Difundia-se a idéia de que o trabalho educativo dependia de instalações adequadas. O prédio escolar seria condição para a realização do planejamento do ensino, que deveria ser acompanhado pelo controle de resultados das ações de planejamento.

Ao ser apreendido como linguagem, o ambiente escolar explicita suas várias dimensões. Questões como o caráter educativo, as dimensões simbólicas, as tecnologias de controle físico e mental unem-se à racionalidade funcional, às tipologias construtivas, ao emprego e ao uso dos espaços como forma de compor essa *metalinguagem* chamada “escola”³.

A leitura dessas diversas dimensões permite a compreensão das diferentes instituições educativas ao longo da história, uma vez que a construção da escola e a intencionalidade da gramática escolar firmam-se como processo histórico, cultural e social. Assim, as relações históricas, políticas e sociais vigentes em cada período são denotadas por meio da organização espacial, do programa e da tipologia construtiva empregada em cada período.

Além disso, a cidade, que é como um organismo vivo, vive em constante mutação em sua arquitetura, numa relação de causa e efeito. Nesse contexto, mudam também as ideias que embasam os valores sociais e culturais; em especial, aqueles que nos remetem à educação, seja no aspecto físico, seja no ideológico.

Os anos 1950 corresponderam a um período que tentou consolidar a educação no país. A Constituição de 1946 obrigou a União, Estados e Municípios a investirem uma percentagem mínima dos recursos arrecadados na educação primária, que até então era a mais beneficiada pelo poder público, deixando para o ensino particular, as graduações superiores.

Nessa década, governadores como Jones dos Santos Neves (1951-1955), no Espírito Santo, tiveram seu governo pautado em mudanças estruturais no Estado junto ao modelo nacional desenvolvimentista do país. Nessas mudanças, a educação tinha valor estimado, já que era considerada um dos pilares da sociedade.

A política desenvolvimentista preconizada por Santos Neves recebeu forte influência da corrente de pensamento em voga na Europa e nos Estados Unidos, denominada “Welfare State”, ou “Estado de Bem-estar Social”. De acordo com os princípios dessa corrente, os cidadãos deveriam ter, por toda a vida, o direito a uma série de bens e serviços fornecidos e garantidos direta ou indiretamente pelo Estado, tais como educação, assistência médica, auxílio-desemprego, garantia de renda mínima e recursos para a criação de seus filhos. Essa forma de organização político-social foi implementada com sucesso em países que se encontravam em avançado estágio de desenvolvimento capitalista, nos quais a industrialização predominava na composição econômica.

Entretanto, o Brasil dos anos 1950 apresentava-se em fase de transição de uma economia mercantil para industrial, diferentemente dos países da Europa e dos Estados Unidos, em estágio avançado de industrialização. No caso do Espírito Santo, o desenvolvimento sócio-econômico encontrava-se ainda

³ Entendemos a escola como uma metalinguagem devido às várias possibilidades de leitura em diferentes esferas do conhecimento, a saber: política, social, pedagógica, arquitetônica, cultural.

mais atrasado em relação aos demais estados da Região Sudeste, por apresentar um modelo econômico baseado na produção agrícola realizada em pequenas propriedades.

À ocasião, o Espírito Santo encontrava-se carente de mão-de-obra técnica especializada. Os governos estaduais anteriores não haviam se preocupado, até então, em promover o conhecimento técnico. Ainda era reduzido o número de instituições de ensino voltadas para a formação de mão-de-obra técnica no estado, que possuía apenas dois cursos de nível superior - Direito e Odontologia. Por força da necessidade de pessoal especializado, o ensino superior seria ampliado por meio da criação da Universidade do Espírito Santo. A ação governamental voltava-se ao estabelecimento de estruturas de suporte ao ensino fundamental e à ampliação do ensino superior, ainda incipiente no estado.

A nova política educacional implementada por Santos Neves desarticulava o sistema político vigente no estado. Afastando do ensino as interferências políticas, o governador desagradava aos interesses do grupo agrofundiário, tendo em vista que o controle sobre a educação, principalmente no que concerne ao ensino fundamental, era uma forte base do clientelismo estadual, na medida em que alimentava a manutenção da força política da oligarquia rural.

Até o ano de 1953, o governo Santos Neves havia construído de cinquenta e duas unidades escolares, tanto na capital quanto no interior do estado, encontrando-se ainda sete unidades em fase final de construção. Dentre essas obras, apresentavam-se algumas de grande porte, tais como a Escola Politécnica e o Colégio Estadual do Espírito Santo, em Vitória.

Corroborando com os ideais progressistas das políticas nacional e estadual, os projetos escolares da época eram mais ousados em sua arquitetura, utilizando-se da “arquitetura moderna brasileira”. Valer-se dessa arquitetura era prerrogativa para o desenvolvimento político, social e cultural do estado e do país.

O jardim de infância Ernestina Pessoa (1952), de autoria do arquiteto Francisco Bolonha insere-se nesse contexto junto aos demais projetos escolares, em sua maioria, de autoria de Élio de Almeida Vianna, como: jardim de infância Maria Queiroz Lindemberg (1952), Escola Politécnica (1954), Colégio Estadual (1954), antiga Escola Normal (atual sede administrativa do SENAI) (anos 1950), Escola Irmã Maria Horta (década de 1951-53).

Vale salientar que o projeto do jardim de infância mostrou-se como componente do processo de reurbanização do Parque Moscoso, localizado no centro de Vitória, ocorrido durante o governo Santos Neves, como parte integrante do processo desenvolvimentista do país, engendrando mudanças estéticas significativas na arquitetura e urbanismo do estado. A estética modernista

popularizou-se como o modelo a ser seguido em um país que visava ao progresso, à industrialização, sendo Santos Neves um grande incentivador da arquitetura moderna no Espírito Santo.

Esse jardim de infância foi um dos projetos que, junto com a Concha Acústica deram uma nova fisionomia ao parque, sendo a estética modernista aliada ao aspecto preexistente “bucólico” do parque.

O projeto denuncia, sem muitas análises, o cuidado com o aspecto plástico da obra: os mosaicos de Anísio Medeiros na fachada Noroeste e na parte interna do muro da escola ratificam a funcionalidade do conjunto, dentro do programa da síntese das artes ou integração entre arquitetura, pintura e escultura, e de Lúcio Costa, que valorizava a intenção plástica.

Essa consideração reflete a postura de Francisco Bolonha, com referências de expressão formal e vocabulário advindas de Lúcio Costa e da “Escola Carioca”. Mais tarde Bolonha passava a revelar em suas obras uma linguagem mais sóbria, de caráter construtivo bastante marcado e de formas puras, em que a arquitetura, para ele, passava a ser ciência e não mais a arte de construir. Era o saber metódico e rigoroso, definindo a arquitetura como um conjunto de conhecimentos sistematicamente organizados.

O jardim de infância Ernestina Pessoa tem sua expressão formal e seu vocabulário baseados na Escola Carioca. O edifício, que foi implantado em uma das esquinas do terreno do parque, permite que os acessos sejam hierarquicamente iguais. A maior parte da área disponível para a construção foi destinada ao parque e ao *playground*. É possível perceber que o arquiteto teve a intenção de fazer do parque o pátio da escola.

Permanecendo na escala do pedestre, o edifício apresenta-se “convitativo”, não se impondo de forma austera, repulsiva. Essa maestria é regida pela linguagem tipológica utilizada: cobogós, brises, avarandados e grandes janelas em tamanhos ideais. Há uma adequação da linguagem modernista ao contexto sócio-histórico-cultural, que sempre vislumbrou o “monumental”, e que trata a arquitetura como uma obra de arte. São as obras de arte do nacional-desenvolvimentismo. Grandes espaços vazios e arborizados se mostram como “pano de fundo” para o projeto que se apresenta fluido (pelos menos quanto a permeabilidades visual).

Uma análise pragmática denota que o edifício surge da composição/decomposição de dois volumes retangulares, dispostos paralelamente. A hierarquização dos espaços é denotada pela adequação do programa aos blocos. Programa este, que por sinal, é bem simples: salas de aula, refeitório, biblioteca, administração, sanitários, cozinha dispostos da seguinte forma: bloco menor – áreas administrativas e de serviços –, bloco maior – atividades de cunho pedagógico e áreas comuns, como o refeitório.

A racionalidade e a funcionalidade do projeto são marcadas pela setorização nos dois blocos que tem na circulação central o eixo matricial do processo projetual em malha.

A circulação principal do edifício é interna e central entre os dois blocos. As salas de aula, que são voltadas para o Parque Moscoso, possuem um avarandado que, além de reforçar a segurança das crianças, atuam como sala de aula ao ar livre, circulação externa e dialogam de forma agradável com o espaço externo.

Fazendo parte da linguagem formal da época, a tipologia denotou o uso de estrutura independente, cobogós, *brise soleil*, cobertura borboleta, grandes janelas. Esses elementos eram comuns à linguagem modernista, e no caso de edificações escolares eram largamente utilizadas em conjunto, de forma a apropriar-se da funcionalidade e estética dos elementos.

A cobertura borboleta aumentou a incidência solar, sendo colocada na direção norte-sul, privilegiando as direções com menos incidência. Os *brises soleil* foram dispostos junto aos cobogós na fachada noroeste-sudoeste a fim induzirem a ventilação e servirem de proteção solar. Os cobogós possuem uma importância estética significativa no projeto. Além de proporcionarem conforto térmico ao local, compõem uma parede extensa, preenchendo os vãos entre três pilares da fachada nordeste, suavizando a escala da parede. As janelas de correr utilizadas nas salas de aula aumentam a insolação no lado sul. Nessa fachada observa-se também o uso de venezianas nas portas para facilitar a ventilação para o interior do edifício.

Percebe-se, então que o arquiteto tentou solucionar, por meio de cobogós, brises, janelas, venezianas, cobertura borboleta, os problemas de ventilação cruzada e iluminação de acordo com as necessidades de cada fachada. Aliada a esse fator, a tipologia estrutural do edifício permite a flexibilidade dos espaços, que projetadas dentro de uma malha, permitem a remodelação dos ambientes.

Compondo o fator estético dos elementos tipológicos têm-se, ainda, os materiais utilizados: concreto aparente, alvenaria, cerâmica dos cobogós e vidrotil do mosaico. Quanto ao mosaico, é importante enfatizar que seu uso, atribuído à questão da união entre as artes, tem significação funcional – é utilizado para amenizar a escala da parede (parede estrutural a noroeste), retendo o sol.

Dessa forma, esse projeto busca por uma simplicidade de leitura e identificação dos ambientes a partir do arranjo espacial do programa, sustentado pelo arranjo tipológico. A espacialidade escolar é evidenciada por meio de uma leitura do arquiteto dos fatores externos, assim como nas obras escolares de Élio Vianna. A coerência da linguagem arquitetônica dos dois arquitetos traça uma linha estética para as construções daquele governo.

É relevante salientar que a o jardim de infância Ernestina Pessoa apresenta-se como uma obra paradigmática da arquitetura moderna brasileira, sendo preservada até hoje e apresentada em livros de repercussão internacional, como o renomado livro *Arquitetura Moderna no Brasil*, de Henrique Mindlin.

Ressalta-se ainda que o próprio arquiteto Francisco Bolonha, que atuou a maior parte da sua vida em Minas Gerais, embora nunca tenha feito publicidade do que construiu, teve entre as décadas de 1940 e 1960 suas obras publicadas em revistas nacionais e estrangeiras. Periódicos internacionais como *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *Architectural Forum*, *Architectural Journal*, *Brasilianische Architectur*, *The Architectural Review*, *Bauen + Wohnen Internationale Zeitschrift*, *Abitare e Architektur und Kultiviertes Wohnen* publicaram suas obras. Na esfera nacional as revistas Habitat, Revista da Diretoria de Engenharia do Distrito Federal (PDF), *Arquitetura Revista* e *Arquitetura & Urbanismo* também as publicaram.

Essa situação denuncia a potencialidade desse projeto como difusor da arquitetura moderna e a preocupação do então governador Jones dos Santos Neves em incentivar a arquitetura moderna, ao perceber nela as qualidades políticas e ideológicas que poderiam ser agregadas ao se ter uma cultura arquitetônica de “olhar imponente” e do próprio arquiteto Francisco Bolonha em tornar-se modelo para o mundo.

Referências

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil – Tradução** – Paulo Pedreira – Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, p. 158-159, 2000.

SEDEC/DPU/RU. **Inventário do imóvel de interesse de preservação: E20**. Vitória, 2006.